

INVESTIGANDO A COMPLEXIDADE BIOLÓGICA

Daniel Sander Hoffmann*

KAUFFMAN, Stuart A. *Investigations*. Oxford : Oxford University Press, 2000. 287 p. (ISBN 0-19-512104-X)

Já em fins da década de 60 era possível encontrar o biólogo teórico Stuart A. Kauffman discursando sobre a aplicação de redes booleanas aleatórias no estudo da regulação genética. No decorrer das mais de três décadas subseqüentes, Kauffman dedicou-se a diversas outras áreas da biologia teórica, incluindo a origem da vida, a teoria evolutiva e a questão da ontogenia. Grande parte de seu trabalho encontra-se resumida em *The origins of order* (1993) e *At home in the universe* (1995), ambos da Oxford University. Enquanto a primeira obra possui um caráter essencialmente técnico (e é de fato um copioso volume com mais de 700 páginas), a outra destina-se à nobre tarefa de divulgação ao grande público. No geral, ambos os livros lidam com o desafio de estender o neo-darwinismo para incluir os processos de auto-organização. Já *Investigations*, sua obra mais recente, possui um caráter distinto, buscando divulgar idéias ainda não estabelecidas e nem mesmo discutidas na comunidade científica. Uma versão preliminar, com as principais idéias apresentadas no livro, encontrava-se disponível na internet desde 1996, como resultado de uma série de conferências realizadas pelo autor. Segundo este, a obra em questão é uma das coisas mais estranhas decorrentes de sua carreira científica, e tem a ver com a leitura do *Philosophical Investigations*, de Wittgenstein, e até mesmo com uma peregrinação à região do monte Everest. Nas próprias palavras de Kauffman, o conteúdo do livro, seja o que for, não é ciência “normal”. De fato, parece estar mais relacionado com o *wishful thinking* em voga atualmente em certas áreas de investigação, o que não o impede de ser extremamente positivo, dependendo das inclinações filosóficas do leitor.

Do que trata *Investigations*, afinal? Antes de mais nada, há a constatação (que não é nova, obviamente) de que a forma com que Newton, Einstein e Bohr nos ensinaram a fazer ciência é largamente incompleta. E isso porque a Física lida com partículas, forças, leis, condições de contorno e condições iniciais, a partir das quais as conseqüências podem ser computadas. Sim, mas no que isso implica? Simplesmente no fato de que devemos, ao seguir esses preceitos, pré-estabelecer *todo o espaço configuracional* de possibilidades do sistema que estamos considerando. Porém, enquanto na física lidamos com sistemas extremamente simplificados, na Biologia a situação parece ser um pouco diferente. Como exemplo, pode-se abordar a questão das pré-adaptações darwinianas (ou exaptações), quando partes de um organismo

*Departamento de Genética e Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: danielsh@vortex.ufrgs.br

que não possuíam valor adaptativo em determinado ambiente passam a tê-lo quando o ambiente se altera, podendo então sofrer ação da seleção natural. Será possível se pré-estabelecer *todas* as conseqüências causais de *todas* as possíveis exaptações de *todos* os componentes de *toda* a biosfera terrestre? Em caso negativo, então a Física não se presta para uma parte importante da biologia teórica. Em caso negativo, portanto, Kauffman está efetivamente correto. Assim, contrariamente à Física, na Biologia parece ser impossível pré-estabelecer-se o espaço configuracional da biosfera terrestre, para não se falar de sistemas mais amplos. Como conseqüência, na Biologia existem muitos processos aparentemente não-computacionais. E se a biosfera executa processos não-computacionais (ou não-algorítmicos, para utilizar outra expressão comum), então o problema não tem necessariamente relação com a incerteza quântica ou com o caos determinístico (que têm enchido prateleiras de novos livros de divulgação a cada ano), como tem sido sugerido freqüentemente. O problema tem a ver, na verdade, com a “criatividade” real no universo físico real. E essa criatividade tem relação com uma “autonomia” real dos sistemas biológicos, o que desafia o determinismo clássico. E “autonomia” relaciona-se com “intenção” (coloque mais aspas nesta palavra se desejar, se esta lhe causar certo desconforto quando aplicada no contexto físico). Em suma: para lidar com isso Kauffman cria o conceito de “agente autônomo”, que em sua versão mais simples pode ser entendido como “um sistema capaz de agir por conta própria no ambiente”. Exemplos de agentes autônomos? Bactérias, esquilos, araucárias, as mônadas de Leibniz, o que você quiser. A grande questão é: o que um sistema físico precisa para poder ser caracterizado como um agente autônomo? Boa parte de *Investigations* busca responder precisamente a essa indagação. Façamos agora uma inspeção mais detalhada no livro.

O *Capítulo 1* lida com a noção de “biologia geral”, e inicia-se com uma discussão histórica sobre o trabalho de Erwin Schrödinger. Kauffman se adianta a definir com precisão seu conceito de “agente autônomo”: um sistema auto-reprodutor capaz de realizar pelo menos um ciclo termodinâmico de trabalho (como o conhecido ciclo de Carnot para máquinas térmicas). Isto por si é bastante interessante, pois tal associação, embora óbvia, aparentemente não havia sido feita anteriormente. Junte-se a isso uma pitada de teoria da informação de Shannon, bem como do celebrado demônio de Maxwell, e está criado um gancho para toda uma discussão entre a termodinâmica e a Biologia.

Já o *Capítulo 2* lida com a questão da origem da vida, e nesse sentido recapitula a teoria dos “conjuntos coletivamente autocatalíticos” de Kauffman, presente já em seus outros livros. Este tema tem sido bastante debatido no meio científico e, de fato, essa parte do trabalho de Kauffman já figura entre as mais importantes idéias presentes no debate contemporâneo sobre a origem da vida. Em resumo, podemos dizer que um conjunto químico coletivamente autocatalítico é um conjunto onde todas as moléculas, cuja formação precisa ser catalisada, encontram espécies moleculares, dentro do próprio conjunto, as quais catalisam as reações formando cada uma das outras moléculas. Esse conceito é a chave para a compreensão do capítulo seguinte.

Agentes autônomos é o título do *Capítulo 3*, e resume adequadamente a discussão presente no mesmo. Aqui, Kauffman associa a noção de agente autônomo com o conceito abordado no capítulo anterior, sendo que *agente autônomo* passa a ser definido como *um conjunto coletivamente autocatalítico capaz de realizar pelo menos um ciclo termodinâmico de trabalho*. Kauffman passa então a apresentar uma interessante discussão sobre “saltos e círculos definicionais”. De acordo com Poincaré, a famosa equação de Newton, $F = ma$, não passa de um círculo codefinicional: massa é aquilo que resiste à aceleração pela força. Força é aquilo que induz a aceleração quando aplicada a uma massa, ponto! Kauffman concorda com Poincaré, e passa então a analisar o segundo Wittgenstein, mais particularmente seu conceito de um “jogo de linguagem”, que é um aglomerado codefinido de conceitos que elaboram o mundo de uma nova forma. De acordo com Wittgenstein, não podemos em geral reduzir enunciados realizados em um nível superior a um conjunto finitamente especificado de enunciados necessários e suficientes em um nível inferior. Assim, voltando-se à Ciência, $F = ma$ surge em um aglomerado codefinicional. Darwin, com seus conceitos de seleção natural, variação hereditária e valor adaptativo, estaria igualmente trabalhando em círculos. Este último ponto tem gerado muita polêmica, sendo que a maior parte dos biólogos evolucionistas parece negar o caráter tautológico à teria darwinista. Mas para Kauffman, por outro lado, isso não é problemático: é precisamente daí que vem a “virtude” desses conceitos, que possibilitam à ciência atravessar barreiras de outra forma intransponíveis. Afinal de contas, qual o interesse de Kauffman em justificar tão veementemente os círculos codefinicionais? A resposta é evidente: diversos conceitos definidos por Kauffman, além dos “agentes autônomos”, se enquadram precisamente nessa categoria! Dentre estes, destacam-se seus conceitos de “trabalho”, de “trabalho em propagação”, de “organização em propagação”, de “tarefa”, etc. E há um sério problema envolvendo essa questão: qual a forma matemática apropriada para a descrição física desses conceitos? Essa questão permanece em aberto até os capítulos 4 e 6. O capítulo 3 continua com um detalhamento do ciclo de Carnot e com uma descrição dos “jogos naturais” realizados entre agentes autônomos.

No *Capítulo 4* é abordado o tema da propagação de organização, o que se inicia com uma discussão sobre o famigerado demônio de Maxwell e a natureza da informação em sistemas biológicos e no universo como um todo. Parte da discussão envolve a redefinição do conceito físico de “trabalho” (que passa a ser a “liberação restrita de energia”) e retoma o problema dos círculos codefinicionais. Imagine gás comprimido em um cilindro, que contém um pistão. Quando o gás se expande, movimentando o pistão e realiza trabalho. Mas o cilindro, o pistão e o confinamento do gás sob pressão mais elevada são *restrições* impostas sobre o sistema. De onde provêm essas restrições? Obviamente são colocadas ali por nós, humanos. E no caso de um sistema biológico, de onde provêm as restrições para que trabalho seja realizado? De acordo com Kauffman, o trabalho gera novas restrições ao fluxo de energia, mas são as restrições ao fluxo de energia que possibilitam a realização de trabalho. Esse é o

clássico problema de quem se originou antes, o ovo ou da galinha, e envolve mais um círculo codefinicional. Kauffman introduz então as noções de “trabalho em propagação” e de “registros” (memórias), o que complica ainda mais a situação. Para o autor, esses problemas apenas começaram a ser levantados e estão longe de possuir uma resolução adequada. O capítulo termina com uma discussão sobre o emprego da teoria matemática das categorias na matematização desses conceitos, sendo que Kauffman presta um tributo ao falecido biomatemático Robert Rosen, o primeiro a lidar com a aplicação dessa teoria matemática na Biologia.

Os *capítulos 5 e 6* lidam, respectivamente, com o tema da inserção da semântica na física e com a noção de emergência em um contexto histórico. Agentes autônomos interpretam seu mundo, criam significações, e assim por diante. A influência da semiótica peirceana é evidente em Kauffman, que é assim adepto da relativamente recente área da “biossemiótica”. O capítulo 5 incorpora também uma discussão sobre ética. Embora o tema da emergência seja bastante comum em livros desse tipo, Kauffman trabalha de modo interessante com a noção de hierarquias de agentes autônomos, e realiza uma curiosa associação com a temática da criatividade no universo. A importante noção de um universo essencialmente não-ergódico é tratada no capítulo seguinte. Imaginemos um container com gás. A mecânica estatística postula um espaço de fases $6N$ -dimensional que comporta a posição e o momento (massa vezes velocidade) *de cada uma das N partículas* contidas no recipiente. O número 6 se refere ao fato de que a posição é decomposta nos três eixos do espaço euclidiano (x , y e z), o mesmo sendo válido para o momento. Cada combinação destes números resulta em um único ponto no espaço de fases hiperdimensional, portanto diferentes combinações de posições e velocidades dão diferentes pontos no espaço. Começando em uma determinada condição inicial (e portanto em um ponto), o sistema descreve uma trajetória no espaço de fases, ou seja, percorre uma sucessão de pontos. Se dividirmos o espaço de fases em um grande número de “cubos”, e se os “cubos” são pequenos o suficiente, então cada “cubo” corresponde a um conjunto similar de estados. A hipótese ergódica, da Física, afirma que a trajetória de estados percorrida pelo sistema é de tal natureza que, após um longo período, o sistema terá gasto tanto tempo em um “cubo” como em qualquer outro. Muito bem, mas o que isso tudo tem a ver com Biologia, afinal? A relação reside no fato de Kauffman argumentar que a biosfera terrestre, e o universo como um todo, são sistemas altamente não-ergódicos. No caso do universo, de fato, a escala de tempo relevante para a hipótese ergódica seria muitas ordens de grandeza maior do que a idade do universo atual, o que implica em que as características macroscópicas do universo com respeito a moléculas complexas e organismos estão aprisionadas cineticamente em um subconjunto infinitesimal daquelas estruturas possíveis. O universo é portanto largamente histórico, de forma muito diferente de qualquer sistema idealizado da Física. Kauffman introduz ainda, no *Capítulo 7*, o conceito do “adjacente possível”, que tem relação com a não-ergodicidade do universo.

No *Capítulo 8*, Kauffman apresenta algumas leis “candidatas” para a construção de uma biosfera por parte de agentes autônomos, discutindo em profundidade cada lei. Este é essencialmente um capítulo mais técnico, e (contrariamente a muitos dos outros capítulos) faz uso extensivo de conhecimentos existentes nos livros anteriores. No *Capítulo 9* é feita uma aplicação das idéias e conceitos anteriormente discutidos no contexto da tecnologia e da economia. É feita, entre outras coisas, a óbvia extensão do conceito de “agentes autônomos” para englobar os “agentes econômicos” em seus jogos e disputas em busca de competitividade. Ainda nesse capítulo, Kauffman relata sua trajetória profissional, que culminou no estabelecimento de uma empresa (a *Bios Group*, em parceria com a tradicional *Ernst and Young*), que se dedica à aplicação da teoria da complexidade a problemas tecnológicos. Cabe destacar que um dos produtos da empresa, a qual possui apenas quatro anos de existência, é destinado à *U.S. Marine Corps*, e diz respeito ao desenvolvimento de técnicas eficientes (leia-se *letais*) de “combate adaptativo”. Evidentemente, Kauffman não entra em detalhes a esse respeito. No geral, aprendemos que o capitalismo é quase que uma “lei natural”, que otimiza as transações e promove a auto-regulação e adequação do mercado... O livro sofre então uma abrupta “transição de fase” (um termo físico que Kauffman utiliza extensivamente) na passagem para o *Capítulo 10*, que trata de uma nova abordagem cosmológica, e revela-se assim como o mais especulativo, sendo bem distinto do capítulo anterior. Grande parte das idéias ali presentes foram desenvolvidas em parceria com o físico Lee Smolin (autor de *The life of the cosmos*, Oxford, 1997), e envolvem a teoria da gravitação quântica e as redes de spin. Kauffman realiza também alguns comentários sobre a teoria das supercordas. Se fosse possível realizar uma sinopse do capítulo, poder-se-ia afirmar que Kauffman propõe uma teoria de auto-organização na escala cósmica, com um universo “criativo” que evolui e ajusta suas leis gradativamente, gerando toda a complexidade que observamos.

É interessante notar que o texto deixa transparecer concomitantemente o desejo de consiliência, ou da busca de uma síntese de leis universais, e uma visão histórica e contingente da vida. Ambos os pontos de vista estão presentes, não há dúvida. E a forma com que isto é perseguido torna o núcleo da obra extremamente interessante, pois há uma tensão constante entre esses posicionamentos extremos. Certamente, o livro é bastante claro e extremamente divertido, como atestam as histórias do esquilo fêmea Gertrudes (para ilustrar a origem das exaptações) e da trilobita Tomasina (que ilustra o fenômeno de causação descendente). Talvez seja interessante fechar esta resenha ouvindo-se o comentário de um dos agentes autônomos de Stuart A. Kauffman, uma bactéria *Escherichia coli*:

Did you see that truck of a paramecium coming at me? I've run into that one before! I ducked under a boulder, and he never sensed me. I made it home. Pass me some more glucose please, Martha.